

BOLA SHAXSI SHAKLLANISHIDA INQIROZLI DAVR MUAMMOLARI

Saliyeva Dilorom Abdullayevna
Qo‘qon davlat pedagogika instituti
Amaliy psixologiya kafedrasini mudiri,
psixologiya fanlari nomzodi, dotsent.

Annotatsiya. Ushbu maqolada bola shaxsi yosh davrlari bo‘yicha va inqiroz davrlar muammosi hamda inqiroz davrlardan chiqish bolaga munosabat yo‘llari haqida tavsiyalar berilgan.

Tayanch so‘zlar: bola, shaxs, qiyin davr, psixik rivojlanishdagi krizis, o‘tish davri, munosabat, krizis davr, o‘smirlik inqirozi, yoshlik inqirozi.

Abstract. In this article, recommendations are given about the age periods of the child's personality, the problem of crisis periods, and the ways of dealing with the child to get out of the crisis period.

Key words: child, person, difficult period, crisis in mental development, transition period, relationship, crisis period, adolescent crisis, youth crisis.

Biz bilamizki, bugungi kunning sharoiti o‘qituvchi va tarbiyachilarga juda katta talablarni qo‘yilishiga sabab bo‘lmoqda. Hozirgi davrida ota-onalarning o‘z farzandlari bilan munosabatida bir qancha muammolarning yuzaga kelishi yosh davrlarining o‘ziga xos xususiyatlari hamda ma‘lum davrlarda inqiroz davrlarini bilmasliklari sabab bo‘lmoqda. Har bir bola shaxsining ma‘lum bir yosh davrdan keyingi davrga o‘tishda bola shaxsida inqirozli o‘zgarishlarni yuzaga kelishi va bu inqirozli davrdagi muammolarni ota-ona, tarbiyachi va o‘qituvchilar yaxshi bilishi, ularning individual xususiyatlariga mos munosabatda bo‘lishi zarur. Ayniqsa bolalik davrdagi inqirozlar boshqa davrlarga nisbatan har bir bolalarda og‘ir kechadi.

Psixolog olimlar tomonidan inqiroz davrni bir ancha nomlar bilan nomlanib, “qiyin davr”, “psixik rivojlanishdagi krizis”, “o‘tish davri” kabi psixologik ko‘rinishlari bilan o‘rganishgan. Bola shaxsi tug‘ilgan vaqtidan boshlab to balog‘at yoshigacha bo‘lgan davrdagi inqirozli xolat va o‘zgarishlarni L.S.Vigotskiy ishlarida ko‘rsatib berilgan bo‘lib, ayniqsa yoshlik inqirozlari aniqroq yoritilgan.

Chaqaloqning psixologik hayotidagi inqirozning xarakterli tomoni kulgu bilan ko‘z kontakti gavdalanadi va shu bilan birga chaqaloqlik davrida psixofiziologik rivojlanishi murakkab jarayon hisoblanadi. Bolaning tug‘ilishi bilan kechadigan inqiroz, ona qornidalik davriga nisbatan atmosferaga moslashish jarayoni bola hayotida qiyinchiliklarni keltirib chiqaradi. Bu davrni L.S.Vigotskiy tomonidan “Tug‘ilish inqirozi” deb atagan. Bola burun, quloq, og‘iz umuman terilarda ona qornidagi suyuqliklar mavjud bo‘ladi. Tashqi dunyoga moslashish jarayoni bolaning qay darajadagi sog‘lomligiga bog‘liq bo‘lib, tashqi dunyoda bola yaqinlari bilan yig‘i orqali, emotsional munosabat muloqotga kirishadi. Shartsiz reflekslar shartli refleksga aylanishga yaqinlarini tanish orqali keltirib chiqaradi. Bola yaqinlariga bo‘lgan munosabatni turli emotsional holatlar orqali ifoda etadi.

Bola hayotdagi 1 yoshga tulish davri ham inqirozli vaziyatlarni keltirib chiqaradi. Chunki bir yoshga to‘lgan bola yurishni boshlashi, undagi fazoni idrok etish jarayonining o‘zgarib borishi, inqirozni vujudga keltiradi.

Bola hayotidagi keyingi inqiroz davri 3 yosh inqirozidir. Birinchi navbatda 3 yoshdagi inqirozni ijtimoiy aloqalarga bog‘liqligini L.S.Vigotskiy o‘z ishlarida ko‘rsatib o‘tgan. Chunki bu davrda inson zotiga xos eng muhim sifatleri xarakter xislati, atrof-muhitga, o‘zgalarga munosabat, xulq-atvor, tafakkur va ong kabi psixik aks ettirishning turli ko‘rinishlari shakllanadi. Uning mustaqil harakat qilishi uchun zarur shart-sharoitlar yaratiladi. 3 yoshda bola o‘zini kattalar bilan taqqoslay boshlaydi va kattalar qilishi mumkin bo‘lgan, ular bajara oladigan harakatlarni bajarishga intiladi. Bola o‘zini mustaqil harakat qila olishini anglagan vaqtdan boshlab, unda

“o’zim qilaman” boshlanadi va bu yana qaysarlik, o’jarlik tarzida ko’rinadi. Bu davrdagi inqiroz bola shaxsining ma’lum darajada rivojlanganligi va kattalar bajaradigan xatti-harakatlarni qila olmayotganligini anglashi natijasi hisoblanadi. Inqiroz davrida yuzaga keladigan iroda, layoqat va boshqa bir qancha xususiyatlar uni shaxs bo’lib shakllanishiga tayyorlaydi. Bu davrda bola bajaradigan ishlarni o’ziga xos tarzda bajartirish inqirozni bir muncha osonroq kechishini taminlaydi. Bola bajaraman degan ishlarni bajartirish bu inqirozni bartaraf etishiga sabab bo’lishi mumkin.

Maktabda o’qishning boshlanishi 7 yoshda bo’ladigan keyingi fiziologik inqiroz bilan mos keladi. Bola organizmida jadal bo’yni o’sishi, ichki organlarning kattalashuvi, vegetativ o’zgarishlar bilan bog’liq bo’lgan keskin endokrin o’zgarishlar ro’y beradi. L.S.Vigotskiy ishlarida ko’rsatilishicha bu yoshdagi inqirozni 2 ta asosiy simptom bilan ajralib turishi izohlanadi. Bolaning maktab ta’limiga psixologik tayyorlanishining sub’ektiv jihati shundan iboratki, uning maktabda o’qishga xohishi, intilishi, katta yoshdagi odamlar bilan uzviy bog’liqdir. Bu davrda bola maktab jamoasi a’zolarining ma’suliyatli vazifalarini anglaydi va ularga itoat qilishga, ularning ko’rsatmalarini bajarishga moyil bo’ladi, lekin bolalarning hammasi bir xil emasligi sababli ular o’rtasida muhim farqlar vujudga keladi. Ba’zi bolalar maktabga butun vujudi bilan talpinadi, boshqa bir bola esa maktabdan qat’iy voz kechishga borib etadi. O’qishga salbiy munosabat ko’pincha kattalarning qo’rqitishlari oqibatida vujudga keladi. Yana bola bog’cha sharoitidan maktab sharoitiga ko’nikishi qiyin bo’ladi. Ularda endi darsga nisbatan mas’uliyatli bo’lish talab qilinadi. Bolaning ijtimoiy munosabatlar tizimi va faoliyatidagi kardinal o’zgarishlar uning organizmidagi barcha tizimlar va funksiyalaridagi o’zgarishlarga to’g’ri kelib, boladan kuchli zo’riqish va o’z ichki imkoniyatlaridan to’liq foydalanish zaruriyatini taqozo etadi. Bunda bolaga uning imkoniyatlariga asoslanib munosabatda bo’lish, bu inqirozni bartaraf etishda yordam beradi.

O’smirlik davri o’z nomi bilan “o’tish davri”, “krizis davr”, “qiyin davr” deb nomlanadi. Bu yoshdagi o’smirlarning xatti-harakatida muqobil, yangi sharoitlarda o’z o’rnini topa olmaganligidan psixik portlash hollari ham kuzatiladi. O’z davrida L.S.Vigotskiy bunday xolatni “psixik rivojlanishdagi krizis” deb nomlagan. O’smirlik davriga ko’pincha so’zga kirmaslik, o’jarlik, tajanglik, o’z kamchiliklarini tan olmaslik, urishqoqlik kabi xususiyatlar xosdir.

Ko’pgina o’smirlarda o’zidan qoniqmaslik holati kuzatiladi. Shuningdek mavjud fikrlarining bugun unda sodir bo’layotgan o’zgarishlarga to’g’ri kelmayotganligi o’smirni asabiylashishiga olib keladi. Unda juda ko’p noqulay va tashvishga tushuvchi xolatlar kuzatiladi. Bu esa o’smirda o’zi haqida salbiy fikr va qo’rquvni yuzaga keltirishi mumkin. Ba’zi o’smirlarni nima uchun atrofdagilar, kattalar shuningdek, ota-onasiga qarshi chiqayotganligini anglay olmayotganligi tashvishga soladi. Bu holat ularni ichdan asabiylashishlariga sabab bo’ladi va o’smirlik davri krizisi yuzaga keladi. Krizis boladagi mavjud tushkunlik, yodg’izlikka intilish, passivlik yoki aksi, o’jarlik, qaysarlik, agressivlik, hayotga salbiy munosabatlarning yuzaga kelishi sifatida namoyon bo’ladi. Bu krizis o’smirning ma’naviy o’sishi, shuningdek psixikasidagi o’zgarishlar bilan ham bog’liqdir. Bunday paytlarda u o’zi singari katta fiziologik va psixologik o’zgarishlar kechayotgan tengdoshi bilan muloqot qilishga katta ehtiyoj sezadi. O’smirda uning yonidagi o’rtog’ini ta’siri katta ahamiyatga ega bo’lib, uning yomon yoki yaxshi kishilarga qo’shilishi va axloqiy qiyofasi shu tengdoshining munosabatlarida namoyon bo’ladi.

Inqirozli davrlarda bola shaxsi bilan munosabatlarda biz ota-onalar, tarbiyachilar va o’qituvchilarga quyidagi tavsiyalarni taklif etamiz.

1. Bola bilan munosabatda bola shaxsining yosh xususiyatlari va individual xususiyatlarni inobatga olib munosabatda bo’lish zarur.

2. O’smir bilan munosabatda unga boladek emas balki, kattalarga qilnadigan munosabatni yuzaga keltirish;

3. O’smir shaxsining bekorchi bo’lib qolishiga yo’l qo’ymaslik;

4. O’smir shaxsining qiziqishlarini albatta hisobga olish va shu faoliyat yo’nalishga yo’naltirish zarur;

5. Ma’suliyatli vazifalarni yuklash, nazorat qilish.

6. Har bir ota- ona o'smir bilan munosabatda dilkash bo'lishi. Uning rejalari qiladigan ishlarini doimo so'rab turishi noto'g'ri qilgan ishlarini asoslab taxlil qilishi lozim;
6. O'smir shaxsini o'zini - o'zi tarbiyalashga o'rgatish yaxshi natija beradi.

Foydalanilgan adabiyaotlar:

1. Shtern A.S. «Vvedenie v psixologiyu» M.: Akademiya Spb 2002.
2. David G. Myers “Psychology ninth edition in modules”. NY, 2010. WORTH PUBLISHERS-2010.4-5 pages
3. Психологические программы развития личности в подростковом и старшем школьном возрасте. Под ред. И.В. Дубровиной. Екатеринбург, 2000.
4. Психотерапия детей и подростков. Под ред. Х. Ремшмидта. М., 2000.
5. Равен Д. Педагогическое тестирование. М., 1999.
6. Райс Ф. Психология подросткового и юношеского возраста. СПб., 2000.